

МЕТОДЫ КОГНИТИВНО ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Турсунова Дилнура Акрам қизи

студентка 430 группы лечебного факультета

Аширов Фаррухбек Азамат уғли

студент 321 группы лечебного факультета

Саидмуродов Махмудали Суратзода

студент 428 группы лечебного факультета

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, г. Самарканд

Аннотация: Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – это форма психотерапии, которая сосредоточена на изменении отрицательных мыслей и поведений, которые могут приводить к психическим проблемам и эмоциональным расстройствам. КПТ основана на идее, что наши мысли, ощущения и действия взаимосвязаны, и изменение одного из этих элементов может привести к изменению других. В ходе терапии пациент учится распознавать негативные и неадаптивные мысли, анализировать их с точки зрения реалистичности и эффективности, затем заменять их более позитивными и конструктивными мыслями. Кроме того, в КПТ пациентам также предлагаются конкретные задания и упражнения для изменения непродуктивных поведений. Цель КПТ – помочь людям преодолеть свои проблемы, научиться управлять своими мыслями и эмоциями, а также развить более адаптивные и функциональные стратегии поведения.

Материалы и методы: Была изучена и проанализирована литература и труды авторов касательно данной темы.

Ключевые слова: когнитивная поведенческая терапия, когнитивный метод, поведенческий метод, психические расстройства, реабилитация.

Актуальность: Методы КПТ в медицинских практиках играют важную роль в медицинской практике и имеют повышенную актуальность в современных условиях. Вот несколько причин, почему они так важны: Эффективность множество исследований

показали, что КПТ является эффективным методом лечения различных психических расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства, фобии, паническое расстройство и другие. КПТ помогает пациентам изменить негативные мышления и поведенческие привычки, что способствует улучшению их состояния. Применимость к различным возрастным группам: КПТ может быть адаптирована для работы с детьми, подростками и взрослыми. Она также может применяться в лечении различных заболеваний, включая психические расстройства, хроническую боль, нарушения пищевого поведения и другие. Фокус на сотрудничестве: КПТ акцентирует внимание на активном участии пациента в своем лечении. Медицинские профессионалы, применяющие КПТ, работают в тандеме с пациентом для установления целей и разработки стратегий поведения. Это помогает пациенту чувствовать себя более эмпowerментированным и контролирующим свое состояние. Доказательство эффективности: КПТ основывается на изучении исследованиях и проверенных на практике подходах. Множество исследований подтверждают эффективность КПТ для ряда психических расстройств. Это обеспечивает медицинским профессионалам уверенность в эффективности метода.

В целом, методы КПТ играют важную роль в медицинской практике благодаря своей эффективности, широкому применению, адаптируемости к различным возрастным группам и наличию доказательств их эффективности. Эти методы помогают пациентам развить и укрепить навыки, способствующие улучшению их психического и физического состояния.

Методы КПТ.

Когнитивные методы.

Изучение и изменение негативных мыслей и убеждений пациента, связанных с его состоянием или заболеванием

Применение методов переструктурирования мышления для формирования более здоровых когнитивных моделей

Наставничество по самостоятельному контролю и изменению мыслей.

Поведенческие методы.

Изучение и изменение проблемного поведения пациента, связанного с его состоянием

Использование методов экспериментального противоречия и моделирования для изменения привычек и поведения пациента, способствующих улучшению его здоровья. Систематическая десенсибилизация и градуированная экспозиция для преодоления фобий и тревожности

Комбинированные методы.

Использование комбинации когнитивных и поведенческих методов для более эффективного воздействия на пациента

Формирование индивидуализированного плана лечения, учитывающего особенности и потребности каждого конкретного пациента.

Применение методов КПТ в медицинской практике:

Психотерапия пациентов с психическими расстройствами, такими как депрессия, тревожность, панические атаки и фобии. Реабилитация пациентов после травматических событий, включая физические и психологические травмы. Управление болевыми ощущениями у пациентов с хроническими заболеваниями. Предупреждение и управление поведенческими проблемами у детей и подростков, включая проведение коррекционных программ в школах

Заключение: Эффективность можно охарактеризовать следующим образом. Сфокусированность на конкретных проблемах: Это позволяет быстро приступить к работе над проблемой и достичь результатов в более короткие сроки. Активное участие пациента: Пациенты учатся отслеживать свои мысли, эмоции и поведение и становятся более независимыми в решении своих проблем. Ориентация на научные исследования: КПТ базируется на научных исследованиях и имеет солидную эмпирическую базу. Результаты исследований подтверждают эффективность КПТ в лечении широкого спектра психических расстройств, включая депрессию, тревожные расстройства, фобии, панические атаки и другие.

Литература:

1. "Когнитивно-поведенческая терапия: основы теории и практики" Роберт Л.

Левинсон (2016)

2. "Когнитивно-поведенческая терапия для всех" Аарон Бек, Дэниел Фридмен, Дональд Р. Дэвис (2012)
3. "Терапия в когнитивно-поведенческом подходе. Практическое пособие" Майкл Нойц (2018)
4. "Когнитивно-поведенческая терапия в психиатрии" Алексей Буханский, Александр Попов (2013)
5. "Когнитивно-поведенческая терапия для детей и подростков с проблемами в развитии" Моджан Райт, Лоуренс Д.Райт (2014)
6. "Когнитивная терапия в системе современной клинической психологии" И. Бек (2013)
7. "Когнитивно-поведенческая терапия: учебник для вузов" Андрей Яромеев (2017)
8. "Теория и практика когнитивно-поведенческой терапии" С.Ю. Ладыженская, Ю.Е. Носулин (2011)
9. "Когнитивно-поведенческая терапия депрессии. Руководство для практикующих врачей" В.Л. Пеплов (2018)
10. "Когнитивная психотерапия. Новейший метод адаптации к российским реалиям" Роберт Л. Левинсон (2017)
11. "Когнитивно-поведенческая терапия тревожных расстройств" Аарон Т. Бек, Мишель Г. Краснер (2013)
12. "Комплексная когнитивно-поведенческая терапия в нарушениях пищевого поведения" Жукова Е.В. (2012)
13. "Практическое руководство по когнитивно-поведенческой терапии. Концептуальные модели и клиническая реализация" Дмитрий Нестюков (2019)
14. "Когнитивно-поведенческая терапия: руководство для практикующих" Роберт Л. Левинсон (2015)